

¡Descubra el Registro de Encuestas EMM!

La herramienta que le ayuda a encontrar y conocer las encuestas cuantitativas sobre la integración e inclusión de las Minorías Étnicas y Migrantes (EMM, por sus siglas en inglés)

El **Registro de Encuestas EMM** es una herramienta en línea gratuita disponible para cualquier persona interesada en realizar investigaciones o trabajos relacionados con las políticas públicas utilizando encuestas cuantitativas sobre la integración e inclusión de las EMM.

La herramienta permite descubrir y conocer los detalles sobre las encuestas cuantitativas existentes realizadas con (sub)poblaciones de EMM en Europa y fuera de ella. Esta herramienta no sólo reúne información previamente dispersa sobre estas encuestas, sino que también ofrece metadatos detallados y estructurados para cada una de ellas.

El Registro de Encuestas EMM ya está disponible en la versión 1.0. Esta versión es completamente operativa y muestra los metadatos de casi 1.700 encuestas de 34 países. La herramienta recibe entre 300 y 400 usuarios únicos al mes de todo el mundo y de diferentes disciplinas, sectores, industrias, etc.

Al tratarse de una herramienta “viva” y en constante actualización, invitamos a todos los productores de encuestas a que aporten sus propios metadatos (de forma gratuita, pero con supervisión de calidad) para ayudar a ampliar la colección de metadatos del Registro de Encuestas EMM, para así compartir sus investigaciones con un público internacional.

La herramienta ha sido creada conjuntamente por la Acción **COST 16111 - ETHMIGSURVEYDATA**, el proyecto H2020 **SSHOC**, y el proyecto francés ANR **FAIRETHMIGQUANT**.

Creación de una colección sobre la COVID-19: contribución al Registro de Encuestas EMM

Desde el inicio de la pandemia en 2020, se ha realizado un número creciente de encuestas sobre la COVID-19 con encuestados de minorías étnicas o migrantes en todo el mundo, bien dirigidas a estas minorías como foco principal de la encuesta o bien dentro de encuestas de población general con sobremuestras.

El Registro de Encuestas EMM ha preparado una colección especial sobre la COVID-19, pues estas encuestas pueden proporcionar información significativa sobre la experiencia de la COVID-19 entre las EMM.

Llamada a la participación

¿Le interesaría contribuir a este recurso público que permitirá encontrar y acceder a las encuestas sobre la COVID-19 que incluyen a las poblaciones de EMM? Si usted ha producido o está desarrollando actualmente una encuesta sobre la COVID-19 que incluye encuestados de EMM (una muestra de al menos 250 individuos), puede contribuir con metadatos sobre su encuesta directamente al Registro de Encuestas EMM siguiendo los siguientes pasos:

- 1 Envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: sshoc.project@sciencespo.fr
 - Asunto: “Encuesta sobre la COVID 19”
 - Cuerpo: indique el nombre de su encuesta, así como alguna información general sobre la misma (país y lugares donde se ha realizado, tamaño de la muestra, qué minorías se han incluido, calendario, etc.).
- 2 Rellene un **formulario de solicitud** para solicitar una cuenta que le permita acceder a un formulario en línea para aportar los metadatos.
- 3 Una vez completados estos dos pasos, los administradores del Registro de Encuestas EMM se pondrán en contacto por correo electrónico para discutir los siguientes pasos.

i Tenga en cuenta que no se le pedirá que añada ningún microdato o resultado de la encuesta al Registro de Encuestas EMM. Sólo compartirá información sobre las características técnicas de la encuesta y, si ya ha puesto los datos a disposición en un repositorio o archivo público, podrá proporcionar enlaces a los mismos o a cualquier publicación que desee compartir con otros investigadores. Podrá encontrar un ejemplo de encuesta sobre la COVID-19 [aquí](#).

Estadísticas principales sobre las encuestas incluidas en el Registro de Encuestas EMM

Número de encuestas mostradas (1.148 = de alcance nacional 571 = de alcance subnacional)	1.719
Número de grupos diferentes de EMM identificados en las encuestas	194
Porcentaje de encuestas que incluyen a las minorías étnicas	28%
Porcentaje de encuestas diacrónicas, ya sean de ediciones múltiples o longitudinales	65%
Porcentaje de encuestas cuyos datos están disponibles públicamente para su reutilización	39%

Contacta con nosotros:

sshoc.project@sciencespo.fr ethmigsurveydatahub.eu/
sshopencloud.eu/ethnic-and-migrant-minority-survey-registry
channel/UCC6n_TouKi--LfkWPTIZYcQ
[zenodo https://zenodo.org/communities/ethmigsurveydata/?page=1&size=20](https://zenodo.org/communities/ethmigsurveydata/?page=1&size=20)

Todas las encuestas sobre la COVID-19 que se capturen en el Registro de Encuestas EMM mostrarán sus metadatos públicamente. Se podrán hacer búsquedas sobre estas encuestas utilizando la palabra clave **COVID-19**.